

Impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad.

Impact of nursing teamwork on participatory mental health care in the community.

AUTORES: José Adalberto Morán Calderón¹

Mariana Del Roció Mora Montenegro²

Elisa María Álava Mariscal³

Jenny Juliana Moncayo Fuentes⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jmoran@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

Introducción. La salud mental comunitaria requiere abordajes integrales que reconozcan a la población como agente activo en la construcción de su bienestar. En este marco, el trabajo en equipo del personal de enfermería representa una herramienta clave para promover una atención participativa, sostenida en vínculos colaborativos y procesos de corresponsabilidad. Sin embargo, existen vacíos sobre cómo el trabajo en equipo influye efectivamente en la atención de salud mental con participación comunitaria (Rodríguez, 2022; Molina-Peñaherrera et al., 2023). Objetivo. Relacionar el trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad. Metodología. La investigación

¹ Universidad Técnica de Babahoyo, jmoran@utb.edu.ec.

² Universidad Técnica de Babahoyo, mmora@utb.edu.ec.

³ Universidad Técnica de Babahoyo, calavam@utb.edu.ec.

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, jmoncayo@utb.edu.ec.

científica presenta varios aspectos a tener en cuenta, por tal motivo esta investigación es considerada cuantitativa, diseño no experimental, prospectiva y transversal. En este último, se realizó el estudio con la información o datos que se obtuvieron en el momento determinado. La población de estudio la constituyeron pacientes que acudieron a centros de salud comunitarios de zonas urbanas y periurbanas de la Provincia de Los Ríos, Ecuador, y cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, durante el período mayo 2024 a mayo 2025. La muestra es probabilística, y fue seleccionada con un muestro al azar simple, que estuvo constituida por 52 pacientes. Los criterios de inclusión: 1. pacientes mayores de 18 años, 2. aceptación voluntaria de participación en el estudio. Criterios de exclusión: 1. Edad menor de 18 años, 2. No aceptar participar en el estudio. La técnica de recolección de datos, fueron recolectados a través de la encuesta denominada: “Impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad”, la cual consta de una primera parte: datos sociodemográficos; segunda parte, donde se valora el trabajo en equipo con factores ambientales, participación del líder y los miembros, comunicación, toma de decisiones, cohesión, solución de problemas, en las cuales están incluidas autoevaluación, creatividad, carga laboral, escasez de información específica. Cuyas respuestas opcionales son: excelente, bueno, regular y deficiente. Resultados. Se presentan los resultados de esta investigación, de la siguiente manera: En la tabla 1, se analizaron las características sociodemográficas, en el cual la edad promedio fue de 18 - 29 años con 51.92 %; sexo femenino con 61.53 %. Tabla 2, se analiza la relación entre el trabajo en equipo de enfermería y atención participativa de salud mental, donde los resultados al evaluar ambiente informal, cómodo, relajado (46.15 %, 38.4 %, respectivamente, con una $p = 0.00^*$); comunicación abierta y empatía bueno y excelente (42.23 % y 36.53 % respectivamente, con una $p = 0.027^*$); cohesión bueno y excelente (38.46 % y 32.69 % respectivamente, con una $p = 0.003^*$). Al aplicar el chi cuadrado para la significancia estadística $p = 0.000$, nos demostró que existe relación significativa entre el trabajo en equipo de enfermería y atención participativa de salud mental. La tabla 3 con la correlación de Pearson (0.532 con una $p = 0.02$), lo que nos indica que existe una relación positiva entre las variables de estudio. Conclusiones. Finalizada la investigación y alcanzado el objetivo planteado, se presentan las siguientes conclusiones: características sociodemográficas: edad promedio de 18 a 29 años,

sexo femenino, etnia mestiza, unión libre, estrato socioeconómico medio, nivel de instrucción secundaria, ocupación quehaceres domésticos y procedencia urbana. La resultante en cuanto al ambiente informal cómodo y relajado en los espacios de promoción y prevención en salud mental, producen mayor participación cuando se aplica el enfoque colaborativo. La comunicación abierta en dos direcciones fomenta o mejora la percepción, accesibilidad y confianza por parte del paciente, donde siente que comprenden mejor sus necesidades. La cohesión, confianza, simpatía, amabilidad, escuchar, atender emociones, promueve la continuidad y los cuidados para mantener la salud mental. Los resultados planteados indican que en el trabajo en equipo de enfermería la relación es fuerte y significativa en la atención participativa de salud mental en la comunidad.

Palabras clave: *Trabajo en equipo – Enfermería comunitaria – Salud mental – Participación – Atención integral.*

ABSTRACT

Introduction. Community mental health requires comprehensive approaches that recognize the population as an active agent in building their well-being. In this context, nursing teamwork represents a key tool for promoting participatory care, sustained by collaborative relationships and shared responsibility. However, there are gaps in how teamwork effectively influences community-based mental health care (Rodríguez, 2022; Molina-Peñaherrera et al., 2023). **Objective.** To relate nursing teamwork to participatory mental health care in the community. **Methodology.** Scientific research presents several aspects that should be taken into account; therefore, this research is considered quantitative, with a non-experimental, prospective, and cross-sectional design. In the latter, the study was conducted using the information or data obtained at a given time. The study population consisted of patients who attended community health centers in urban and peri-urban areas of Los Ríos Province, Ecuador, and met the inclusion and exclusion criteria, during the period May 2024 to May 2025. The sample is probabilistic, and was selected with a simple random sampling, which consisted of 52 patients. The inclusion criteria were: 1. patients over 18 years of age, 2. voluntary acceptance to participate in the study.

Exclusion criteria: 1. Age under 18 years, 2. Refusal to participate in the study. The data collection technique was collected through the survey called: "Impact of nursing teamwork in participatory mental health care in the community", which consists of a first part: sociodemographic data; second part, where teamwork is assessed with environmental factors, participation of the leader and members, communication, decision-making, cohesion, problem-solving, which include self-assessment, creativity, workload, lack of specific information. Whose optional answers are: excellent, good, regular and poor. Results. The results of this research are presented as follows: In Table 1, the sociodemographic characteristics were analyzed, in which the average age was 18 - 29 years with 51.92%; female sex with 61.53%. Table 2 analyzes the relationship between nursing teamwork and participatory mental health care, where the results when evaluating informal, comfortable, relaxed environment (46.15%, 38.4%, respectively, with a $p = 0.00^*$); open communication and empathy good and excellent (42.23% and 36.53% respectively, with a $p = 0.027^*$); cohesion good and excellent (38.46% and 32.69% respectively, with a $p = 0.003^*$). When applying the chi square for statistical significance $p = 0.000$, it showed a significant relationship between nursing teamwork and participatory mental health care. Table 3 shows the Pearson correlation (0.532 with a $p = 0.02$), which indicates a positive relationship between the study variables. Conclusions. Once the research was completed and the stated objective was achieved, the following conclusions are presented: sociodemographic characteristics: average age 18 to 29 years, female sex, mixed-race ethnicity, common-law marriage, middle socioeconomic status, secondary education level, domestic work, and urban origin. The resulting comfortable and relaxed informal environment in mental health promotion and prevention spaces produces greater participation when a collaborative approach is applied. Open two-way communication fosters or improves patient perception, accessibility, and trust, where patients feel their needs are better understood. Cohesion, trust, friendliness, kindness, listening, and emotional attention promote continuity and care to maintain mental health. The results indicate that nursing teamwork is a strong and significant relationship in participatory mental health care in the community.

Keywords: *Teamwork – Community nursing – Mental health – Participation – Comprehensive care.*

INTRODUCCIÓN

La salud mental comunitaria requiere abordajes integrales que reconozcan a la población como agente activo en la construcción de su bienestar. En este marco, el trabajo en equipo del personal de enfermería representa una herramienta clave para promover una atención participativa, sostenida en vínculos colaborativos y procesos de corresponsabilidad. Sin embargo, existen vacíos sobre cómo el trabajo en equipo influye efectivamente en la atención de salud mental con participación comunitaria (Rodríguez, 2022; Molina-Peñaherrera et al., 2023). Esta investigación explora el impacto del trabajo colaborativo de enfermeros/as en distintos contextos comunitarios, identificando factores que favorecen o limitan la participación activa de la población y el fortalecimiento de redes de apoyo psicosocial (Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP], 2014).

METODOLOGÍA

Los tipos de investigación pueden agruparse según el objetivo que persigue el nivel de profundización, la forma de hacer inferencia estadística, la forma de manipular variables, el tipo de datos o el período de tiempo de estudio. Como se puede apreciar, la investigación científica presenta varios aspectos a tener en cuenta. La presente investigación es de tipo cuantitativo.

En tal sentido, el presente estudio muestra la explicación del enfoque epistemológico, tipo y diseño de investigación, población, instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad de los mismos, procedimientos estadísticos de los datos, así como el procedimiento de la investigación, aspectos fundamentales para controlar todos los factores considerados en el problema objeto de estudio para poder determinar, comparar y analizar el impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad.

Por tal motivo, esta investigación es considerada cuantitativa enmarcada dentro del paradigma positivista. Los estudios de corte cuantitativo para Galeano (2004), pretende la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva, su intención es buscar la exactitud de indicadores sociales, con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o

situaciones amplias, se trabaja fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.

Por lo tanto, el paradigma epistemológico de esta investigación es positivista, en tanto que según Hurtado y Toro (2009), el positivismo está basado en la observación, descripción, explicación y reduce la realidad a los aspectos cuantificables, se centra en la búsqueda de respuesta de manera objetiva.

En el caso específico la investigación consiste en la recolección de información relacionada con el tema a tratar. De acuerdo con el método de investigación, el tipo de investigación es correlacional como lo explica Hernández y otros (2014), son aquellas investigaciones que describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado en términos correlacionales. Relaciona dos variables: impacto del trabajo en equipo de enfermería y la atención participativa de salud mental en la comunidad.

En esta investigación, el diseño es no experimental, apoyado en los conceptos de Hernández y otros (2014), quienes consideran que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. De igual manera, para Tamayo y Tamayo (2009), la presente investigación se considera de campo in situ, porque la información se obtuvo directamente del lugar donde se presentaron los hechos. Por otra parte, se consideró como una investigación prospectiva y transversal, en este último se realizó el estudio con la información o datos que se obtuvieron en el momento determinado.

La población de estudio la constituyeron pacientes que acudieron a centros de salud comunitarios de zonas urbanas y periurbanas de la Provincia de Los Ríos, Ecuador, y cumplieron con los requisitos de inclusión y exclusión, durante los meses de mayo 2024 a mayo 2025. La muestra estuvo conformada por los pacientes que acudieron a centros de salud comunitarios de zonas urbanas y periurbanas de la Provincia de Los Ríos, Ecuador, durante los meses de mayo 2024 a mayo 2025 y la muestra es probabilística, la cual fue seleccionada con un muestro al azar simple, donde se seleccionaron 52 pacientes que cumplieron con los requisitos de inclusión seleccionados para esta investigación.

Criterios de inclusión: 1. pacientes mayores de 18 años, 2. aceptación voluntaria de participación en el estudio. Criterios de exclusión: 1. Edad menor de 18 años, 2. No aceptar participación en el estudio.

RESULTADOS

En cuanto a la técnica de recolección de datos se realizó de la siguiente manera: se envió permiso de ejecución de la investigación aprobado por los entes donde se llevó a cabo la investigación, se seleccionó la muestra, se le explicó el estudio, autorización del estudio. Los datos fueron recolectados a través de un instrumento o encuesta denominada: “Impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad” en centros de salud comunitarios en la provincia de Los Ríos, Ecuador; la cual consta de una primera parte: datos sociodemográficos; segunda parte, donde se valora el trabajo en equipo con factores ambientales, logro de objetivos, participación del líder y los miembros, mantenimiento, comunicación, participación, solución de problemas, autoevaluación, creatividad, carga laboral, escasez de información específica. Cuyas respuestas opcionales son: excelente, bueno, regular, deficiente y reprobado.

Tabla 1
Impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad. Centros de Salud Comunitarios de la Provincia de los Ríos. Ecuador. Características sociodemográficas
Periodo mayo 2024 – mayo 2025

Variables	Frecuencia	Porcentaje
Edad		
18 a 29 años	27	51.92%
30 a 39 años	16	30.76%
40 a 49 años	7	13.46%
> a 50 años	2	4.76%
Sexo		
Femenino	32	61.53%
Masculino	20	38.46%
Identificación étnica		
Mestiza	49	94.23%
Afroamericana	2	3.80%
Blanca	1	1.92%
Estado civil		
Soltera	14	26.92%
Casada	6	7.53%
Unión libre	32	61.53%
Estrato socioeconómico		
Alto	1	1.92%
Medio	32	61.53%

Bajo	19	36.53%
Nivel de instrucción		
Primaria	6	11.53%
Secundaria	40	76.92%
Universitaria	6	11.53%
Ocupación		
Quehaceres domésticos	47	90.38%
Comerciantes	1	1.92%
Empleada privada	2	3.84%
Profesional	1	1.92%
Estudiante	1	1.92%
Procedencia		
Urbana	38	73.07%
Urbana	14	26.92%

Valores expresados en frecuencia y porcentajes

Fuente: Cuestionario Impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad (2025)

Tabla 2
Relación entre trabajo en equipo de enfermería y atención participativa de salud mental en la comunidad. Centros de Salud Comunitarios de la Provincia de los Ríos. Ecuador. Periodo mayo 2024 – mayo 2025

Variables	Excelente		Bueno		Regular		Deficiente		p valor
	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
Ambiente	20	38.46	24	46.15	5	9.62	3	5.76	0.0 *
Participación de líderes y miembros	15	28.84	19	36.53	10	19.23	8	15.38	0.006 ns
Comunicación	19	36.53	23	42.23	2	3.84	2	3.84	0.27 *
Toma de decisión	14	26.92	18	34.61	9	17.20	11	21.15	0.5 ns
Cohesión	17	32.69	20	38.46	5	9.61	5	9.61	0.003 *
Solución de problemas	12	23.07	16	30.76	10	19.23	14	26.92	0.01 ns

Valores expresados en frecuencia y porcentajes. * = significativo, ns = no significativo

Fuente: Cuestionario Impacto del trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad (2025)

Tabla 3
Relación entre trabajo en equipo de enfermería en la atención participativa de salud mental en la comunidad. Centros de Salud Comunitarios de la Provincia de los Ríos. Ecuador. Periodo mayo 2024 – mayo 2025

Trabajo en equipo	Atención participativa de salud mental
Correlación	0.532*
Sig	0.02
N	52

La correlación es significativa a nivel de 0.05 bilateral

Se presentan los resultados obtenidos en la investigación donde se relacionó el trabajo en equipo de enfermería con la atención participativa de salud mental en la comunidad. Centros de salud comunitarios de la Provincia de Los Ríos, Ecuador, entre el período mayo 2024 a mayo 2025. Se utilizó la estadística descriptiva, porcentajes, promedios y desviación estándar y para las comparaciones el chi cuadrado con la correlación de Pearson. Los resultados se describieron en tablas. El total de la muestra estuvo conformado por 52 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

En la tabla 1 se muestra el análisis de las características sociodemográficas, en el cual la edad promedio fue de 18 a 29 años con 51.92 %; el sexo femenino con 61.53 %; identificación étnica predominó la mestiza con 94.23 %; el estado civil fue la unión libre con 61.53%, estrato socioeconómico medio 61.53%; nivel de instrucción secundaria 76.92 %, en ocupación predominó quehaceres domésticos con 90.38 % y procedencia urbana con 73.07 %.

En la tabla 2, se analiza la relación entre el trabajo en equipo de enfermería y atención participativa de salud mental, donde los resultados al evaluar ambiente informal, cómodo, relajado, bueno, excelente (46.15 %, 38.4 %, respectivamente, con una $p = 0.00^*$); de la misma manera al analizar la comunicación abierta, empática y en las dos direcciones con la atención participativa y en consecuencia mantener la salud mental, se observó resultado bueno y excelente (42.23 % y 36.53 % respectivamente, con una $p = 0.027^*$); también se observó en la pregunta cohesión donde niveles de inclusión, confianza, empatía, apoyo y buen trato bueno y excelente (20.38 % y 32-69 % respectivamente, con una $p = 0.003^*$). Al aplicar el chi

cuadrado para la significancia estadística $p = 0.000$, esto nos demostró que existe relación significativa entre el trabajo en equipo de enfermería y atención participativa de salud mental. La tabla 3 muestra la relación (correlación de Pearson) entre trabajo en equipo de enfermería y la atención participativa de salud mental y se observó una relación positiva (0.532 con un $p = 0.02$), lo que nos indica que existe una relación positiva entre las variables de estudio.

DISCUSIÓN

A través del proceso de investigación desarrollado cuyo objetivo fue relacionar el trabajo en equipo de enfermería y la atención participativa de salud mental en la comunidad, Centro de Salud Comunitaria de la Provincia de Los Ríos, Ecuador, período mayo 2024 a mayo 2025, se logró comprobar que existe relación entre el trabajo en equipo de enfermería y la atención participativa de salud mental en la comunidad.

Se evaluaron las características sociodemográficas, y la relación más fuerte y significativa que se observa fue: el aspecto del ambiente que se relaciona con el trabajo realizado por (Rodríguez, 2022), titulado: Mayor participación comunitaria en espacios de promoción y prevención en salud mental, cuando se aplican los resultados en un enfoque colaborativo.

Otro aspecto que se relacionó con el trabajo en equipo es la comunicación, que coincide con (OPS Ecuador, 2024), donde se evidencian mejoras en la percepción de accesibilidad y confianza por parte de los usuarios.

Además, la cohesión coincide con el trabajo de (Molina-Peñaherrera, Velasco-Santillán, Ramírez-García, & Pérez-Sánchez, 2023), donde el trabajo en equipo mejora la coordinación intersectorial y la continuidad de los cuidados en salud mental. Los obstáculos que se han presentado en este trabajo, son: carga laboral, escasez de formación específica y debilidad en liderazgo en enfermería (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015).

CONCLUSIONES

Finalizada la investigación y alcanzado el objetivo planteado, se presentan las siguientes conclusiones: características sociodemográficas: edad promedio de 18 a 29 años, sexo femenino, etnia mestiza, unión libre, estrato socioeconómico medio, nivel de instrucción secundaria, ocupación quehaceres domésticos y procedencia urbana.

La resultante en cuanto al ambiente informal cómodo y relajado en los espacios de promoción y prevención en salud mental, producen mayor participación cuando se aplica el enfoque colaborativo.

La comunicación abierta en dos direcciones fomenta o mejora la percepción, accesibilidad y confianza por parte del paciente, donde siente que comprenden mejor sus necesidades.

La cohesión, confianza, simpatía, amabilidad, escuchar, atender emociones, promueve la continuidad y los cuidados para mantener la salud mental.

Los resultados planteados indican que en el trabajo en equipo de enfermería la relación es fuerte y significativa en la atención participativa de salud mental en la comunidad.

RECOMENDACIONES

Los resultados aportados por esta investigación nos permiten plantear las siguientes recomendaciones:

- Presentar los resultados ante los entes responsables y gubernamentales para elaborar protocolos que incentiven el trabajo en equipo para conservar la salud mental.
- Realizar charlas educativas en medios de comunicación para informar a la comunidad sobre salud mental.
- Continuar con la línea de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Galeano, M. (2004). *Diseño de Proyectos en la Investigación Cualitativa*. Obtenido de ISBN: 958-8173-78-7
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (5a ed.). Venezuela: Quirón.
- Hurtado, J. (2010). *El proyecto de investigación: comprensión holística de la metodología y la investigación* (5a ed.). Venezuela: Quirón.
- Izquierdo Cirer, A., Boucourt Rodríguez, E., Miranda Gil, V., & Pino Icaza, G. (2024). Enfermería de práctica avanzada en Ecuador: Contribución en la atención de adolescentes con trastornos de salud mental. *Journal of Science and Research*, 9(3), 31-53. doi:<https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3144> revistas.utb.edu.ec
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2014). Modelo de Atención de Salud Mental en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud. doi:<https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Modelo-de-Salud-Mental-con-firmas-y-acuerdo.pdf>salud.gob.ec
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2015). Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2015–2017. doi:https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-Estrategico-Nacional-de-Salud-Mental-con-Acuerdo_compressed.pdfsalud.gob.ec+1salud.gob.ec+1
- Ministerio de Salud Pública del Ecuadorf. (s.f.). Modalidades de la atención de los servicios de salud mental comunitaria. doi:<https://www.salud.gob.ec/modalidades-de-la-atencion-de-lo-servicios-de-salud-mental-comunitaria/salud.gob.ec>
- Molina-Peñaherrera, M., Velasco-Santillán, C., Ramírez-García, L., & Pérez-Sánchez, M. (2023). Salud mental y burnout en profesionales de enfermería en hospitales ecuatorianos: una revisión sistemática. *Revista Científica Zambos*, 2(2), 65-78. doi:<https://revistaczambos.utelvtsd.edu.ec/index.php/home/article/view/44>revistaczambos.utelvtsd.edu.ec+2revist
- OPS Ecuador. (10 de octubre de 2024). OPS Ecuador tiene la mejor iniciativa regional de salud mental en el trabajo. doi:<https://www.paho.org/es/noticias/10-10-2024-ops-ecuador-tiene-mejor-iniciativa-regional-salud-mental-trabajopaho.org>+1paho.org+1
- Rodríguez, A. (2022). Salud mental comunitaria en el contexto ecuatoriano. *Revista Tejedora*, 5(1), 1-12. doi:<https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/319>publicacionescd.uleam.edu.ec+1publicacionescd.uleam.edu.ec+1

Toro, H. y. (2009). *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Valencia, Venezuela: Episteme Consultores Asociados, C.A.